

Ferramenta da Terapia Humanista: Técnicas de Reconhecimento de Autossabotagem

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: As técnicas de reconhecimento de autossabotagem são ferramentas terapêuticas da abordagem humanista que visam identificar e compreender os padrões inconscientes de comportamento, pensamento e emoção que impedem o indivíduo de alcançar seus objetivos e potenciais pessoais.

Tematologia: Psicoterapia; Autocompreensão; Autotransformação.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "autossabotagem" deriva do grego "auto", que significa "próprio", e "sabotagem", relacionado com "impedimento" ou "dificuldade".

Neologia: Técnicas de Reconhecimento de Autossabotagem é uma neologismo técnico da Terapia Humanista.

II. Fatuística

Pensenologia: As técnicas de reconhecimento de autossabotagem estão associadas ao holopensene da autorreflexão, que envolve a análise crítica dos próprios comportamentos e atitudes.

Fatologia: As técnicas de reconhecimento de autossabotagem na Terapia Humanista incluem a observação dos padrões repetitivos de comportamento autodestrutivo, a identificação das crenças limitantes e autocríticas, a exploração das motivações inconscientes por trás dos comportamentos sabotadores e a promoção da autocompaixão e autoperdão.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, o reconhecimento de autossabotagem pode ser facilitado pela percepção parapsíquica das energias conscienciais dissonantes e pela análise das

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
influências extrafísicas sobre os padrões de
comportamento.

III. Detalhismo

Sinergismologia: As técnicas de reconhecimento de autossabotagem promovem o sinergismo terapêutico ao integrar aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais do indivíduo, favorecendo a autocompreensão e o autodesenvolvimento.

Principiologia: As técnicas de reconhecimento de autossabotagem fundamentam-se no princípio da autolucidez, que preconiza a capacidade do indivíduo de reconhecer e compreender os próprios mecanismos inconscientes de autossabotagem.

Codigologia: O reconhecimento de autossabotagem está alinhado com o código de ética da Terapia Humanista, que valoriza o respeito à autenticidade e singularidade do indivíduo, bem como o compromisso com a promoção do autodesenvolvimento e bem-estar integral.

Tecnologia: As técnicas de reconhecimento de autossabotagem podem incluir a realização de autorrelatos, a análise funcional de comportamento,

Enciclopédia da Conscienciologia
a terapia cognitivo-comportamental, o uso de questionários e escalas de avaliação, entre outras estratégias destinadas a promover a consciência dos padrões sabotadores e facilitar o processo de mudança.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Humanista Especializado em Reconhecimento de Autossabotagem; Indivíduo em Processo de Autotransformação.

Masculinologia: O terapeuta especializado em reconhecimento de autossabotagem; o homem em busca de autoconhecimento e superação de padrões autodestrutivos.

Femininologia: A terapeuta especializada em reconhecimento de autossabotagem; a mulher em processo de autorreforma e autotransformação.

Hominologia: O Homo sapiens empenhado em reconhecer e superar padrões de autossabotagem para uma vida mais realizada e satisfatória; o Homo sapiens em busca de autolucidez e autodomínio emocional.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: O reconhecimento de autossabotagem é exemplificado quando um indivíduo identifica e compreende os mecanismos inconscientes que o levam a procrastinar, autossabotar relacionamentos interpessoais ou evitar oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Culturologia: A Cultura do Reconhecimento de Autossabotagem valoriza a importância do autoconhecimento e autocrítica construtiva como fundamentos para a superação de padrões autodestrutivos e a promoção do autodesenvolvimento.

VI. Acabativa

As técnicas de reconhecimento de autossabotagem representam uma ferramenta essencial da Terapia Humanista, que visa promover a autocompreensão e autotransformação do indivíduo ao identificar e compreender os padrões inconscientes de comportamento, pensamento e emoção que impedem o alcance de seus objetivos e potenciais pessoais, contribuindo para uma vida mais consciente, autêntica e plena.

Enciclopédia da Conscienciologia